

ОГЛЯД СУЧАСНИХ ЕНДОДОНТИЧНИХ СИЛЕРІВ

Бойцанюк С.І.*канд. мед. наук, доц.***Пацкань Л.О.***канд. мед. наук, доц.***Погорецька Х.В.***канд. мед. наук, доц.***Левків М.О.***канд. мед. наук, доц.**Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль*

REVIEW OF CURRENT ENDODONTIC SEALERS

Boitsaniuk S.,*PhD, doc.**ORCID: 0000-0001-7742-1346***Patskan L.,***PhD, doc.**ORCID: 0000-0003-2584-5942***Pogoretska K.,***PhD, doc.**ORCID: 0000-0002-6505-6086***Levkiv M.***PhD, doc.**ORCID: 0000-0001-7327-051X**I. Horbachevsky Ternopil National Medical University,
Ternopil*

АНОТАЦІЯ

Основною метою лікування кореневих каналів є видалення мікробних забруднень у поєднанні з повним закриттям системи кореневих каналів. У цій статті описано широкий спектр obturaційних матеріалів, включаючи ті, що традиційно використовуються, і нові, прогресивні, які зараз доступні, які мають активні фізичні та біологічні властивості. Знання якостей і характеристик ендодонтичного силера має вирішальне значення для визначення найкращого вибору та застосування для кожного клінічного випадку.

ABSTRACT

The main aim of root canal therapy is the removal of microbial contaminants in conjunction with the total closure of the root canal system. This article will outline a broad range of obturation materials including those traditionally used and newer, advanced ones that are now available that have active physical and biological properties. Knowing the qualities and characteristics of an endodontic sealer is critical to determining the best selection and application for each clinical case.

Ключові слова: ендодонтія, лікування кореневих каналів, ендодонтичні силери, біосумісність.

Keywords: endodontics, root canal treatment, endodontic sealers, biocompatibility.

Вступ.

Життєздатність пульпи втрачається у результаті перебігу ускладненого карієсу зуба, травми, патологічного стирання зуба та інших уражень. Також стоматологічні матеріали в безпосередній близькості до пульпи також можуть призвести до пошкодження пульпи. Незалежно від причини необхідності видалення пульпи, пульпову камеру та простір кореневого каналу необхідно заповнити, щоб запобігти повторному інфікуванню. Простір кореневого каналу очищається механічно, а також за допомогою хімічних засобів для знищення мікроорганізмів. Далі кореневий канал obtурається [1, 2]. Мета obtурації кореневого каналу – забезпечити герметичність і таким чином запобігти по-

вторному інфікуванню простору кореневого каналу. Терапія кореневих каналів залежить від інтегрально пов'язаних фаз лікування кореневих каналів: мікробний контроль, очищення та формування, а також ефективна герметизація системи кореневих каналів. Вибір ендодонтичного силера (герметика, ущільнювача) для клінічного використання є рішенням, яке сприяє довгостроковому успіху нехірургічного лікування кореневого каналу [2, 3].

Основний текст.

За останнє десятиліття на ринку стоматологічних матеріалів з'явилися нові obtураційні системи. Ендодонтичні силери відповідають за основні функції остаточного пломбування кореневих каналів: герметизацію системи кореневих каналів і

заповнення нерівностей у підготовленому каналі [4, 5].

Класифікація ендодонтичних силерів

Ендодонтичні силери історично класифікували різними способами, наприклад: відповідно до

вмісту евгенолу; використання; поглинання тощо [5, 6]. Повну класифікацію ендодонтичних силерів наведено на рисунку 1 та таблиці 1 відповідно до їх складу.

Рисунок 1 – Класифікація ендодонтичних силерів відповідно до їх складу

Класифікація ендодонтичних силерів

Тип	Назва продукту (виробник, країна)	Склад
На основі оксиду цинку та евгенолу	Tubliseal (Kerr, Orange, США)	Основа: оксид цинку, триоксид вісмуту, масло+віск, йодид тимолу, сульфат барію Каталізатор: евгенол, смола поліпал, аннідалін
	Pulp Canal Sealer (Kerr, USA)	Порошок: оксид цинку, осажене срібло, масляна смола, йодистий тимол. Рідина: олія гвоздики, канадський бальзам.
	Endofill (Dentsply Petrópolis Ind, Brazil)	Порошок: оксид цинку, гідрогенізована смола, субкарбонат вісмуту, барію сульфат, натрію борат, дексаметазону ацетат, гідрокортизону ацетат, поліоксиметилен, тимоллодид. Рідина: евгенол, олія солодкого мигдалю
На основі гідроксиду кальцію	Sealapex (Kerr, USA)	Основа: N-етилтолуолсульфонамід, оксид кальцію, оксид цинку, діоксид кремнію Каталізатор: метилсаліцилат, 2,2-диметилпропан-1,3-діол, собутилсаліцилат, триоксид вісмуту, пігмент діоксид титану, стеарат цинку
	Apexit (Ivoclar Vivadent, Schaan, Ліхтенштейн).	Основа: гідроксид кальцію, оксид цинку, оксид кальцію, діоксид кремнію, стеарат цинку, гідрогенізований каніфол, трикальцій фосфат, полідиметилсилоксан Каталізатор: триметилгександіол дисаліцилат, вісмуту карбонат основний, вісмуту оксид, діоксид кремнію, 1,3 бутандіол дисаліцилат, гідрогенізований каніфоль, трикальцій фосфат, в т.ч. стеарат
На основі склоіономеру	Ketac-Endo (3M ESPE, USA)	Порошок: кальцієво-альмінієво-лантаново фторсилікатне скло, вольфрамат кальцію, кремнієва кислота, пігменти Рідина: винна кислота, поліетилен полікарбонова кислота/малеїнова кислота, сополімер
На основі смоли	АН 26 (Dentsply DeTrey GmbH, Кронстанц, Німеччина)	Порошок: оксид вісмуту, гексаметилентерамін, порошок срібла, оксид титану Паста: дигліцидиловий ефір бісфенолу А
	АН Plus (Dentsply DeTrey GmbH, Кронстанц, Німеччина)	Паста А: епоксидна смола бісфенол А, оксид цирконію, фепоксибісфенол, вольфрамат кальцію, оксид заліза, кремнезем Паста В: N,N-добензил-5-оксаноадіамін-1,9, амантиаеамін, трициклодекандіамін, вольфрамат кальцію, оксид цирконію
	EndoREZ (Ultradent, USA)	Основа: UDMA (уретандиметакрилат), пероксид бензоїлу Каталізатор: триетиленгліколь диметакрилат, п-полідіетаноламін
На основі силікону	GuttaFlow 2 (Coltene/Whaledent, USA)	Основа: оксид цирконію, поліметилвінілсилоксан, поліметилгідрогенсилоксан, гутаперча Каталізатор: оксид цирконію, поліметилвінілсилоксан, платиновий каталізатор
	RoekoSeal (Coltene/Whaledent, USA)	Основа: оксид цирконію, поліметилвінілсилоксан, поліметилгідрогенсилоксан Каталізатор: оксид цирконію, поліметилвінілсилоксан, платиновий каталізатор

Силери на основі оксиду цинку та евгенолу

Формула герметика на основі оксиду цинку та евгенолу (ЦОЕ), розроблена Рікертом і Діксоном у 1931 році, вдосконалена стала Гроссманом у 1936 році. З моменту їх розробки, силери ЦОЕ були стандартом в ендодонтії. Ця група матеріалів є, мабуть, найбільш часто використовуваною та має відомий досвід у obturaції кореневого каналу. Матеріали випускаються у двох формах: порошкоподібна рідка форма, наприклад Roth Root Canal Cement (Roth International Ltd, Чикаго, США) або препарат із двох паст, наприклад Tubliseal (Kerr, Orange, США). Силери ЦОЕ містять порошок оксиду цинку та рідину евгенол, ефірну олію, отриману з гвоздики. Силери на основі оксиду цинку та евгенолу

мають певну власну антибактеріальну дію, але також проявляють певну токсичність при нанесенні безпосередньо на життєво важливі тканини. Силери ЦОЕ залишаються популярними через повільне схоплювання, низьку вартість, антибактеріальні властивості та простоту використання [7, 8].

Матеріали на основі евгенолу оксиду цинку розсмоктуються, якщо їх екструдувати в періапикальні тканини, дають невелику усадку і слабо розчиняються [9, 10].

Було доведено, що силери на основі евгенолу оксиду цинку володіють як подразнюючою, так і цитотоксичною дією та активують опосередковану комплементом імунну відповідь, а також значну цитотоксичність фібробластів [10, 11].

Силери на основі гідроксиду кальцію

Будучи антибактеріальним, гідроксид кальцію є, здавалося б, бажаним компонентом герметика для корневих каналів. Sealapex (SybroEndo, Orange, США), Apexit (Ivoclar Vivadent, Schaan, Ліхтенштейн) є добре відомими торговими марками цього типу матеріалу. Однак той факт, що антимікробні властивості гідроксиду кальцію залежать від його розчинення, робить його ефективність дещо контрпродуктивною. Було показано, що ці матеріали менш антимікробні, ніж герметики на основі оксиду цинку, але також трохи менш токсичні [12, 13].

Гідроксид кальцію також додають до цементів інших хімічних складів, таких як смоли та герметики на основі оксиду евгенолу цинку, але є обмежені докази будь-якої користі, отриманої від його включення в їх склад [14, 15-18]

Силери на основі склоіономеру

Незважаючи на те, що склоіономерні силери мають хорошу адгезію до дентину, герметики на основі склоіономеру виявилися більш розчинними та виявляють меншу антимікробну дію, ніж силери на основі евгенолу оксиду цинку та гідроксиду кальцію [19, 20]. Їх також складніше видалити для будь-якої корекції чи повторного лікування. Ketac-Endo (3M United Kingdom plc, Bracknell, Великобританія) є прикладом такого герметика.

Силер на основі смоли

Епоксидну смолу винайшов у 1938 році П. Кастан, швейцарський хімік із Цюриха. У 1940-х років було розроблено силер АН 26. У 1993 році Spångberg та ін. повідомили, що АН 26 виділяє формальдегід [21], та рекомендував перехід від АН 26 до АН Plus, який не виділяє формальдегід. Герметики на основі епоксидної смоли, такі як АН 26 і АН Plus (Dentsply Sirona, Констанц, Німеччина), зважають епоксидні смоли та аміни та закріплюються шляхом реакції приєднання між епоксидними групами, приєднаними до епоксидних смол і амінів, з утворенням полімеру.

EndoRez (Ultradent Products, Inc, Юта, США) — це гідрофільний силер на основі уретанметакрилатної смоли, який демонструє біосумісність і має здатність проникати в дентинні каналці. [22, 23, 24].

Силер на основі силікону

Силери на силіконовій основі складаються з поліметивінілсилоксану, що містить сіль платини, і поліметилгідроенгісилоксан і затверджується шляхом реакції приєднання між вініловими групами, приєднаними до полідиметилсилоксанового ланцюга, та гідросилільними групами, приєднаними до полідиметилсилоксанового ланцюга, утворюючи полімер [25, 26].

RoekoSeal (Coltene Whaledent, Altstätten, Швейцарія) – засіб для пломбування корневих каналів на основі полідиметилсилоксану. Виготовляється у шприці для змішування, він має низьку в'язкість для проходження всередині системи кореневого каналу, демонструє невелику усадку та був розроблений для того, щоб бути біосумісним.

Оскільки було проведено обмежене незалежне дослідження, ці твердження не можуть бути повністю підтверджені [9].

Висновки.

Правильно виконана ендодонтична терапія є наріжним каменем відновної та реконструктивної стоматології. Обтурація системи корневих каналів до потрібної довжини без порожот забезпечує успіх ендодонтичного лікування. Жоден силер не є кращим за інший, тому вибір до клінічного випадку має бути важливим. В ідеалі вибір матеріалів для різних застосувань в ендодонтії повинен базуватися на клінічних, науково обґрунтованих даних.

Література

1. Li G. H. Ability of new obturation materials to improve the seal of the root canal system: a review. // G. H. Li, L. N. Niu, W. Z. hang, et al. / Acta Biomater. – 2014. – № 10(3). – P.1050-1063. DOI: 10.1016/j.actbio.2013.11.015
2. Tomson R. M. E. Contemporary obturation of the root canal system // R. M. E. Tomson, N. Polycarpou, P. L. Tomson / British Dental Journal. – 2014. – V. 216. – P. 315-322. DOI: 10.1038/sj.bdj.2014.205
3. Ørstavik D. Materials used for root canal obturation: technical, biological and clinical testing // D. Ørstavik / Endodontic Topics. – 2005. – № 12. – P. 25-38.
4. Özdemir O, Cytotoxicity and biocompatibility of root canal sealers: A review on recent studies. // O. Özdemir, T. Kopac / J Appl Biomater Funct Mater. – 2022. – № 20:22808000221076325. DOI:10.1177/22808000221076325
5. Novel Bioactive and Therapeutic Root Canal Sealers with Antibacterial and Remineralization Properties. // B. H. Baras, M. A. S. Melo, V. Thumbigere-Math et al. / Materials (Basel). – 2020. – № 13(5). – P. 1096. DOI:10.3390/ma13051096“Endodontic Sealers”: Current concepts and comparative analysis. // H. Singh, S. Markan et al. / Dent Open J. – 2015. – № 2(1). – P. 32-37. DOI: 10.17140/DOJ-2-107
6. Augsburger R. A. Radiographic evaluation of extruded obturation materials. // R. A. Augsburger, D. D. Peters. / J Endod 1990. – № 16. – P. 492–497.
7. Kazemi R. B. Dimensional changes of endodontic sealers. // R. B. Kazemi, K. E. Safavi, L. S. Spångberg. / Oral Surg Oral Med Oral Pathol. – 1993. – № 76. – P. 766–771.
8. Peters D. D. Two year in vitro solubility evaluation of four gutta percha sealer obturation techniques. // D. D. Peters / J Endod. – 1986. – № 12. – P. 139–145.
9. Comprehensive review of current endodontic sealers // T. Komabayashi, D. Colmenar, N. Cvach et al. / Dental Materials Journal. – 2020. – № 39(5). – P. 703–720.
10. Cytotoxicity of eugenol in sealer containing zinc-oxide. // N. Gulati, S Chandra, et al. / Endod Dent Traumatol. – 1991. – № 7. – P. 181-185.
11. Evaluation of the cytocompatibility of three endodontic materials. // M. Guigand, P. Pellen-Mussi,

A. Le Goff et al. / *J Endod.* – 1999. – № 25. – P. 419–423.

12. Desai S. Calcium hydroxide based root canal sealers: a review. // S. Desai, N. Chandler / *J Endod.* – 2009. – № 35. – P. 475–480.

13. Cytotoxicity of resin-, zinc oxide-eugenol-, and calcium hydroxide-based root canal sealers on human periodontal ligament cells and permanent V79 cells // F. M. Huang, K. W. Tai, M. Y. Chou et al / *Int Endod J.* – 2002. – № 35(2). – P. 153–158. DOI: 10.1046/j.1365-2591.2002.00459.x

14. Influence of apical patency and filling material on healing process of dogs' teeth with vital pulp after root canal therapy. // R. Holland, A. Sant'Anna Junior, V. Souza et al. / *Braz Dent J.* – 2005. – № 16. – P. 9–16.

15. Calcium hydroxide root canal sealers: evaluation of pH, calcium ion concentration and conductivity. // L. A. da Silva, M. R. Leonardo, R. S. da Silva et al. / *Int Endod J.* – 1997. – № 30. – P. 205–209.

16. Clinical performance of 3 endodontic sealers. // T. M. Waltimo, J. Boiesen, H. M. Eriksen et al. / *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* – 2001. – № 92. – P. 89–92.

17. Healing process of dog teeth after post space preparation and exposition of the filling material to the oral environment. // H. G. Barbosa, R. Holland, V. de Souza et al. / *Braz Dent J.* – 2003. – № 14. – P. 103–108.

18. Cytotoxicity of a new endodontic filling material. // G. Gambarini, M. Andreasi-Bassi, G. Bolognini, et al. / *Aust Endod J.* – 2003. – № 29. – P. 17–19.

19. Adhesion of a glass ionomer cement to human radicular dentin. // R. Weiger, T. Heuchert, R. Hahn et al. / *Endod Dent Traumatol.* – 1995. – № 11. – P. 214–221.

20. An in vitro comparative evaluation of depth of tubular penetration of three resin-based root canal sealers. // R. Chadha, S. Taneja, M. Kumar et al. / *J Conserv Dent.* 2012. – № 15. – P. 18–21.

21. Spångberg L. S. AH 26 releases formaldehyde. // L. S. Spångberg, S. V. Barbosa, G. D. Lavigne. / *J Endod.* – 1993. – № 19. – P. 596–598.

22. A comparative study of selected physical properties of five root-canal sealers // F. R. McMichen, G. Pearson, S. Rahbaran et al. / *Int Endod J.* – 2003. – № 36. – P. 629–636.

23. Zmener O. Tissue response to a new methacrylate-based root canal sealer: preliminary observations in the subcutaneous connective tissue of rats. // O. Zmener / *J Endod.* – 2004. – № 30. – P. 348–351.

24. An in vitro evaluation of the sealing ability of a new root canal obturation system. // B. P. Kardon, S. Kuttler, P. Hardigan et al. / *J Endod.* – 2003. – № 29. – P. 658–661.

25. Physical properties of 5 root canal sealers. // H. M. Zhou, Y. Shen, W. Zheng et al. / *J Endod.* – 2013. – № 39. – P. 1281–1286.

26. Gandolfi M. G. Properties of a novel polysiloxane-guttapercha calcium silicate-bioglass-containing root canal sealer. // M. G. Gandolfi, F. Siboni, C. Prati / *Dent Mater.* – 2016. – № 32. – P. 113–126.